

ПРО ЗАСНУВАННЯ МІСТА ІВАНКОВА КИЇВСЬКОЇ обл.

Нині вивчення пізньосередньовічного і ранньомодерного часу зайняло достойне місце в проблематиці української археології та історії. З'ясування фактів цього періоду дозволяє завдяки ретроспективному аналізу також досліджувати деякі проблеми більш раннього часу, зокрема – структуру заселення. Крім того, значна частина свідчень писемних джерел, які були опубліковані у середині XIX ст., з тих пір просто механічно цитувалися. Деякі подібні цитати створили історіографічні міфи, котрі через тривалу неухагу до вказаного періоду історії України закріпилися у науково-популярній і частково у фаховій літературі. Документи, що містяться в збірниках «Zródła dziejowe» дають можливість прослідкувати долю місцевості, в якій знаходиться сучасне місто Іванків, і критично поставитись до частини фактів, котрі наводили автори у XIX ст. і продовжують повторювати нинішні публікації. Плутанину посилює існування на території Київщини і Житомирщини кількох населених пунктів з назвою Іванків, оскільки їх власники часом згадуються разом в одних документах.

У 40-50-х рр. XV ст. київський князь Олелько Володимирович надав надтетерівські землі своєму бояринові Олехну Юхновичу. У 1513 р. Спадщина Івана Олехновича Юхновича перейшла дочкам його Марії, Орині і синам Федору і Василю. У липні 1524 р. після смерті обох братів, Марія і Орину розподіляють землі між собою. На той час вони вже заміжні: Марія за Федором Лозкою, а Орину за Сенком Проскурою-Суцанським. Пізніше від Яцка Борисовича Лозки деякі маєтності перейшли до Тимофія Проскури, як посаг дружини, що була сестрою Яцка. Іван Матвійович Проскура вважається засновником садиби-замку, який назвав своїм іменем. Причому спочатку він у документах називається Іванів, або Пара. Іван Проскура був спадкоємцем усіх маєтностей від нащадків Марії і Орини, дочок Івана Олехновича Юхновича. Іван Проскура відписав свої маєтності у спадок дружині Овдотії (Євдоксії) Кмітянці. Її особа чомусь також стала джерелом іншого варіанта історії заснування Іванкова, викладеного Е.Руліковським. Він власниками земель, де виник сучасний

Іванків, назває Половців-Рожиновських, Івана Немирича і Філона Кміту, якого вважає батьком Овдотії. Можливо тут плутанина з іншим Іванковим з володінь Немирича. Починаючи з 1598 р. відомо позови Григорія і Михайла Проскур-Сущанских та їх родичів проти Миколая Янушевича Гулевича Дольського і його дружини (вдови Івана Проскури) Овдотії (Євдоксії) Семенівни Кмітянки. Позови очевидно не принесли бажаного результату Проскурам, бо під 1618 р. судові справи згадують уже Анну Гулевичівну дружину Лавріна Лозки – очевидно дочку Миколая Гулевича і Овдотії. Таким чином представники роду Лозків, через посаг знову отримують надтетерівські землі. Анна Гулевичівна пізніше названа дружиною Вавжинця Лозки. Вона володіє «добрами Пара або Іванова». В усіх документах, за якими реконструюють початок історії сучасного Іванкова, згадуються села, що вочевидь складали так званий «іванківський ключ». Деякі з них навіть практично ототожнювалися з Іванковим (Пасинковщина і Труденичі). Але аналіз джерел показує, що всі три пункти були окремими поселеннями і згадуються в документах одночасно. Цікавим документом, який прямо говорить про побудову замку, є позов отця Плетнецького і його капітула під 1624 р. до Анни Лозки «про забрання ґрунтів костельних по обидві сторони Тетерева, де її батько замок і містечко Іванів заселив». У тому ж позові спірна земля названа «Іменя, з старим Іменським городищем». Можливо це як раз і є давньоруське городище, на якому Іван Проскура збудував замок. Також треба звернути увагу, що, по-перше, навколо замку згадано одноіменне містечко. По-друге, вже тоді виникла плутанина у родоводі власників Іванкова. Іван Проскура був не батьком, а першим чоловіком матері Анни, який, втім, помер бездітним. Під час археологічних розвідок на території замчища/городища в центрі сучасного Іванкова знайдено кераміку давньоруського часу і XVII ст., остання зустрічається на ширшій території. Наразі відомі описи замку і його залишків, результати археологічних розвідок на цьому місці.

У пізньосередньовічних документах постійно згадуються населені пункти так званого Іванківського ключа, що на протязі більше двох століть фактично утворювали певну територіально-поселенську формацію, яка перебувала у власності кількох кланів, пов'язаних родинними стосунками. Археологічні розвідки могли б відповісти на питання, чи не є це спадщиною більш давньої поселенської структу-

ри навколо давньоруського іванківського гордища. Другою проблемою, виявленою дещо несподівано, виявилась фактична відсутність історичного вивчення пізньосередньовічної тематики протягом XX ст. щодо адміністративної історії Київщини, структури заселення регіону у пізньосередньовічний і ранньомодерний час. Перспективним напрямом досліджень видається комплексний аналіз розвитку поселеньських структур, як на основі документів, так і на основі археологічних матеріалів.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

